

TO'RTINCHI SANOAT INQILOBI SHAROITIDA RAQAMLI SUVERENITET VA
KIBERHAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALASI

Sheraliyev M.Z

23.00.04 – “Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari”
ixtisosligi bo'yicha mustaqil izlanuvchi (doktorant)

m.shraliyev@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530391>

Annotatsiya. To'rtinchi sanoat inqilobi (4IR) ning 5G dan sun'iy intellektgacha (AI) bo'lgan jadal texnologik taraqqiyoti ma'lumotlar oqimi va aloqa imkoniyatlarini misli ko'rilmagan darajada kengaytirib, kiberxavflarni kuchaytirdi. Shu bois raqamli suverenitet — davlat yoki mintaqaning o'z infratuzilmasi, ma'lumotlari va texnologiyalarini nazorat etish qobiliyati — siyosiy ustuvorlikka aylangan, ammo bu milliy nazorat bilan kibermakonning transmilliy tabiati o'rtasida ziddiyat tug'diradi. Ushbu tezis esa ana shunday kontekstda qabul qilingan xalqaro huquqiy hujjatlarni kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish va sun'iy intellektni (AI) tartibga solish nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Shu bilan birga Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD¹), YUNESKO, WEF², Yevropa Ittifoqi va boshqa tashkilotlarning so'nggi ma'lumotlari va siyosat hisobotlariga asoslanib, To'rtinchi sanoat inqilobi davridagi xavfsizlik masalalari qonun va siyosatda qanday hal qilinayotganini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli suverenitet, sun'iy intellektni (AI), BMT, NIS2, Yevropa Ittifoqi, G7/G20 davlatlari va direktiva.

Ushbu tadqiqotda 2020/2025-yillarda raqamli suverenitet, kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish hamda sun'iy intellektga (AI) doir asosiy xalqaro huquqiy va siyosiy vositalar (NIS2, Ma'lumotlarni boshqarish to'g'risidagi qonun, AI Act va boshqalar) dokumentlar va adabiyotlarni tahlil qilish orqali o'rganildi. Manba sifatida YI direktivalari, BMT va YUNESKO hujjatlari, G7/G20 hamda IQHT hisobotlari, Atlantika Kengashi va Jahon iqtisodiy forumi tahlillari, shuningdek hukumatlararo nashrlar va press-relizlar ishlatildi. Sharhida har bir vositaning suverenitet yoki raqamli xavfsizlikka taalluqli asosiy qoidalari ixcham tarzda umumlashtirildi.

Tadqiqot davomida raqamli suverenitet doirasida xavfsizlikka alohida e'tibor qaratuvchi bir nechta muhim konsepsiya va vositalar aniqlandi. Asosiy xulosalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **YUNESKOning sun'iy intellekt (AI) etikasi bo'yicha tavsiyasi (2021)**
- 2021-yil noyabrda YUNESKO sun'iy intellekt (AI) etikasi bo'yicha birinchi global standart hisoblangan tavsiyasini qabul qildi. Ushbu tavsiya majburiy kuchga ega bo'lmasa-da, YUNESKOna a'zo bo'lgan barcha 194 ta davlat uchun qo'llaniladi³. Unda sun'iy intellektni (AI) boshqarishning poydevori sifatida asosiy tamoyillarni (inson huquqlari, kamsitmaslik, shaxsiy

¹ OECD - Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) demokratiya va bozor iqtisodiyotiga sodiq 38 mamlakatni birlashtirgan xalqaro tashkilotdir.

² WEF - Jahon iqtisodiy forumi Shveysariyaning Jeneva kantoni Kolonyi shahrida joylashgan xalqaro nodavlat tashkiloti va fikr markazi bo'lib, u dunyo miqyosida manfaatlarni himoya qilish bilan shug'ullanadi.

³ UNESCO. (2023, May 16). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO. [Www.unesco.org. https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence](https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence)

May, 2025-Yil

ma'lumotlarni himoya qilish) o'z ichiga oladi va sun'iy intellektning (AI) axloqiy chegaralari bo'yicha umumjahon kelishuvini aks ettiradi.

- ***Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti "sun'iy intellekt (AI) tamoyillari" (2019-yilda qabul qilingan hamda 2024-yilda tahrirlangan)*** - IHTTning Sun'iy Intellekt Tamoyillari hukumatlararo birinchi sun'iy intellekt (AI) standartlaridan biri bo'lib, "inson huquqlari va demokratik qadriyatlarni hurmat qiladigan innovatsion, ishonchli sun'iy intellekt (AI)" texnologiyalari rivojlantirishini targ'ib qilishga yo'naltirilgan⁴. Bu ko'rinishdagi tamoyillar qadriyatlarga asoslangan prinsiplar ko'rinishidagi tavsiyalardan iborat. IHTT ushbu tamoyillar orqali raqamli suverenitet masalalari bilan bevosita bog'lashga va chegaralararo sun'iy intellektni (AI) rivojlantirish uchun hamfikir davlatlar o'rtasida ishonch va muvofiqlashtirilgan boshqaruv tartibi uchun zarur tizimlardan biri hisoblanadi.

- ***Yevropa Ittifoqining Ma'lumotlarni Boshqarish to'g'risidagi Qonuni (2022)*** - 2022-yil iyun oyida Yevropa Ittifoqi davlat va xususiy sektorlar o'rtasidagi ma'lumot almashuvini yengillashtirish maqsadida 2022/868-sonli (*Ma'lumotlarni Boshqarish to'g'risidagi Qonun*) nizomni qabul qildi. Ushbu qonun ma'lumotlar vositachilarini va umumiyevropa ma'lumotlar maydonlarini joriy etadi. Bunda Yevropa Ittifoqining raqobatbardoshligini oshirish va shu bilan birga ma'lumotlar oqimi ustidan Yevropa Ittifoqi darajasidagi nazoratni ta'minlash ko'zda tutilgan. Qonun o'z fuqarolariga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarga nisbatan Yevropa Ittifoqi yurisdiksiyasi va standartlarini belgilash orqali "Yevropa Ittifoqining ma'lumotlar suverenitetini" mustahkamlashga qaratilgan⁵.

- ***Yevropa Ittifoqining NIS2 direktivi (2022-yil)*** - Tarmoq va axborot xavfsizligi bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan NIS2 direktivasi⁶ (*Direktiva (EU) 2022/2555*) 2023-yil 16-yanvardan kuchga kirgan. NIS2 muhim sohalar (*energetika, transport, sog'liqni saqlash, raqamli xizmatlar va boshqalar*) uchun majburiy kiberxavfsizlik talablarini sezilarli darajada kengaytiradi hamda Yevropa Ittifoqi bo'ylab qoidalarni uyg'unlashtirishni ta'minlaydi⁷. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha davlatlar ushbu direktivani o'z milliy qonunchiligiga joriy etishlari raqamli suverenitet tamoyillarini o'rnatishdagi eng asosiy strategic qarorlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

- ***Yevropa Ittifoqining sun'iy intellekt (AI) to'g'risidagi qonuni (2021-yilda taklif qilingan)*** - 2021-yil aprel oyida Yevropa Komissiyasi dunyodagi birinchi keng qamrovli sun'iy intellektni tartibga soluvchi qonunni taklif etdi. Hali muzokaralar bosqichida bo'lgan bu qonun sun'iy intellekt (AI) tizimlariga xavf darajasiga asoslangan muvofiqlik tartibini joriy etib, "yuqori xavfli" ilovalar ustidan qat'iy nazorat o'rnatishni ko'zda tutadi. Ushbu qonun fuqarolar va infratuzilmalarni sun'iy intellekt (AI) bilan bog'liq zararlardan himoya qilish bilan bir qatorda, ishonchli innovatsiyalarni rag'batlantirishga ham qaratilgan. Shu bilan birga, ushbu

⁴ OECD. (2019). AI principles. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/ai-principles.html>

⁵ Burwell, F., & Propp, K. (n.d.). Digital Sovereignty in Practice: The EU's Push to Shape the New Global Economy. <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/11/Digital-sovereignty-in-practice-The-EUs-push-to-shape-the-new-global-economy.pdf>

⁶ NIS2 direktivasi - kiberxavfsizlik bo'yicha yangilangan Yevropa Ittifoqi miqyosidagi qonun bo'lib, u qamrab olinadigan tashkilotlar doirasini kengaytiradi va kiberxavfsizlik talablarini kuchaytiradi. Direktiva maqsadi tarmoq va axborot tizimlari uchun yuqori darajadagi umumiy xavfsizlikni ta'minlash orqali butun Yevropa Ittifoqi bo'ylab kiberxavfsizlikni oshirishga qaratilgan.

⁷ The NIS2 Directive: a new era of cybersecurity regulation in the European Union. (2025). Ibanet.org. <https://www.ibanet.org/NIS-2-Directive-EU-cybersecurity>

May, 2025-Yil

qonun Yevropa Ittifoqining raqamli suverenitet strategiyasining asosiy qismi hisoblanib, blok global sun'iy intellekt (AI) standartlarini belgilashga intilayotganini ko'rsatadi⁸.

- **Yevropa Ittifoqining qo'shimcha tashabbuslari (2020-2025)** - Raqamli suverenitet doirasidagi YIning boshqa muhim qonunlari qatoriga platformalarni nazorat qilish maqsadida qabul qilingan "Raqamli bozorlar to'g'risida"gi qonun va "Raqamli xizmatlar to'g'risida"gi qonun (ikkalasi qonun ham 2022-yil qabul qilingan), hamda B2B/B2G⁹ ma'lumotlariga kirishni tartibga solishga qaratilgan "Ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun loyihasi (2024-yilda qabul qilinishi kutilmoqda) kiradi¹⁰. "Yevropa chiplari to'g'risida"gi qonun (2022) hamda "YI Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonuni (2019) ham Yevropaning texnologik mustaqilligi va barqarorligini oshirishiga qaratilgan. Ushbu huquqiy vositalar birgalikda YIning asosiy raqamli aktivlar va ekotizimlar ustidan nazoratini yanada kuchaytira olishini anglatadi.

- **AQSH va ko'p tomonlama strategiyalar** - AQSH raqamli suverenitetga bilvosita yondashdi. 2024-yil may oyida AQSH Davlat departamenti Xalqaro kibermakon va raqamli siyosat strategiyasini (2021-2025) e'lon qildi. Unda demokratiyalar o'rtasidagi "raqamli birdamlik"ka alohida e'tibor qaratilgan. Strategiya "raqamli va ma'lumotlarni boshqarishda huquqlarni hurmat qiluvchi yondashuvlarni xalqaro hamkorlar bilan muvofiqlashtirish" va kiber tahdidlarga qarshi koalitsiyalar tuzishga qaratilgan. Ushbu strategiya qonuniy kuchga ega shartnoma bo'lmasa-da, AQShning ittifoqchilar bilan birgalikda qoidalarga asoslangan raqamli tartibga sodiqligini ifoda etadi¹¹. Shuningdek, G7 va G20 raqamli vazirlik bayonotlari (misol uchun, 2021 va 2023 yillardagi) ochiq, xavfsiz ma'lumotlar almashinuvi va hamkorlik tamoyillarini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa suverenitet va global integratsiya o'rtasidagi yashirin murosani aks ettiradi.

- **ITU va BMTning kiber tashabbuslari** - Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi (ITU) kiberxavfsizlik salohiyatini oshirishni qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqda (masalan, Global kiberxavfsizlik dasturi, Global kiberxavfsizlik indeksi orqali)¹². BMT forumlarida global kiber-shartnoma muhokama qilinganligiga qaramasdan, bu borada sezilarli yutuqlarga erishilmagan. Yangi BMT konvensiyasi qabul qilinmagan bo'lsa-da (2001-yilgi Kiberjinoyatchilik bo'yicha Budapesht konvensiyasi bundan mustasno), BMTning yaqinda qabul qilingan "Raqamli hamkorlik bo'yicha Bali kun tartibi" (2022) davlatlarni rivojlanish

⁸ Burwell, F., & Propp, K. (n.d.). Digital Sovereignty in Practice: The EU's Push to Shape the New Global Economy. <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/11/Digital-sovereignty-in-practice-The-EUs-push-to-shape-the-new-global-economy.pdf>

⁹ B2B/B2G - ma'lumotlariga kirish bizneslar (B2B) hamda kompaniyalar va davlat tashkilotlari (B2G) o'rtasidagi ma'lumot almashishni anglatadi. B2B ma'lumot almashishida korxonalar savdo, marketing yoki ta'minot zanjirini boshqarish kabi turli maqsadlarda o'zaro axborot almashadilar. B2G ma'lumot almashishi esa xususiy tashkilotlarning jamoat manfaatlarini ko'zlab davlat sektori sub'yektlariga ma'lumotlar taqdim etishiga qaratilgan bo'ladi.

¹⁰ Fleming, S. (2025, January 10). What is digital sovereignty and how are countries approaching it? World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/europe-digital-sovereignty/>

¹¹ Cole, R., Mansky, L., Menzie, L., & Ryan, E. (2024, June 25). Following Publication of National Policies, U.S. President Joe Biden's Administration Releases International Cyber Strategy.

Teneo. <https://www.teneo.com/insights/articles/following-publication-of-national-policies-u-s-president-joe-bidens-administration-releases-international-cyber-strategy/>

¹² ITU. (2019). Global Cybersecurity Index. Itu.int. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx>

maqsadlariga muvofiq ravishda kiberxavfsizlik va raqamli ishonchni mustahkamlashga urg'u beradi.

2020–2025 yillarda ko'plab mamlakatlar xavfsizlik uchun muhim sohalarda raqamli suverenitetni qonun hujjatlarida mustahkamladi. Xususan, Yevropa Ittifoqi NIS2 va Kiberxavfsizlik to'g'risidagi direktiva orqali infratuzilma va xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlar uchun yagona, qat'iy talablarni joriy etib, GDPR va Ma'lumotlarni boshqarish to'g'risidagi qonun bilan Yevropa ma'lumotlarini mintaqaviy nazorat ostida ushlab turishini ta'minlamoqda. Shu bilan birga, OECD va UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar faqat milliy darajada idrok etiladigan izolyatsiyalangan siyosatning samarasizligini, birlashtirilgan qoidalar tizimi esa “har bir davlatning suvereniteti hurmat qilinishi” sharti bilan zarurligini qayd etmoqda. Asosiy ziddiyat shundaki, davlatlar raqamli aktivlarni milliy jihatdan himoya qilishni xohlasa-da, global kiberxatarlarni bartaraf etish maqsadida xalqaro hamkorlikni inkor eta olmaydi. Burwell va Propp (2022) transatlantik forumlar — masalan, AQSH–YEI Savdo va Texnologiya Kengashi — doirasida standartlar va tadqiqotlarni muvofiqlashtirishni muhim deb biladi. AI sohasida esa UNESCOning AI axloqiy tavsiyalari umumjahon konsensusini aks ettirar ekan, bloklar (YEI, AQSH, Xitoy) o'z milliy AI qonunlarini ishlab chiqmoqda. Kiberxavfsizlikda ham “kiber-suverenitet” konsepsiyasiga ko'ra milliy himoya kuchaytirilayotgan bir paytda, G'arb davlatlari “raqamli birdamlik” orqali demokratik hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Natijada milliy, mintaqaviy va global bosqichlarda birgalikdagi, huquqlarga asoslangan va “insonga yo'naltirilgan” yondashuvlar uyg'unlashmoqda, biroq turli qoidalar ham mintaqaviy integratsiya va xavfsizlik o'rtasida muvozanat topishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burwell, F. G., & Propp, K. (2022). *Digital Sovereignty in Practice: The EU's Push to Shape the New Global Economy*. Atlantic Council. Retrieved from [Atlantic Council website].
2. European Commission. (2022). *Regulation (EU) 2022/868 of 30 May 2022 on European data governance (Data Governance Act)*. Official Journal of the European Union, L152.
3. Hessel, S., & Schneider, M. (2025, April 29). *The NIS2 Directive: A new era of cybersecurity regulation in the European Union*. International Bar Association. Retrieved from [IBA Global Insight].
4. OECD. (2021). *Development Co-operation Report 2021: Shaping a Just Digital Transformation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ce08832f-en>
5. OECD. (2024). *AI Principles*. OECD. Retrieved from <https://www.oecd.org/>
6. UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO.
7. World Economic Forum. (2025, January 10). *What is digital sovereignty and how are countries approaching it?* (S. Fleming, Senior Writer). Retrieved from <https://www.weforum.org/stories/2025/01/europe-digital-sovereignty/>